

பெண்பால் அகதிகள் மாலதி மைத்ரி

முனைவர் இரா. அந்தோணி ராஜ்

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
தூய சீவோரியார் கல்லூரி(தன்னாட்சி) பாளையங்கோட்டை

முன்னுரை

பெண்மொழி பேசும் கவிஞர்களில் மிக முக்கியமானவர் மாலதி மைத்ரி, தமது சிந்தனை மற்றும் செயல்பாட்டின் மூலம் ஏனையவர்களிடமிருந்து வேறுபட்டவர். இவரது முதல் கவிதைத் தொகுப்பு சங்கராபரணி “நீரின்றி அமையாது உலகு” இவரது அடுத்த கவிதைத் தொகுப்பு. இவை தவிர மாத இதழான தீராநிதியில் “பெண்பால் அகதிகள்” என்னும் தலைப்பில் பன்னிரு கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். இதனையே “விடுதலையை எழுது தல்” என்று நூல்வடிவமாக வெளிக் கொண்டுள்ளார். இந்நூலில் பெண்களைக் குறித்த மாலதிமைத்ரியின் கண்ணோட்டம் புலப்படுகிறது. அக்கண்ணோட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் நோக்கில் இக்கட்டுரை அமைகிறது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233058>

சமயங்களின் ஆதிக்கத்தில் பெண்

பல “சமயங்கள்” பெண் தெய்வங்களைக் கொண்டுள்ளன. பெண் தெய்வங்களை முன்னிலைப்படுத்தியே சில “சமயங்கள்” தங்களது பரப்புதல் பணியைச் செய்து அதில் வெற்றியும் கண்டுள்ளன. ஆனால் உண்மையில் மதங்கள் பெண்ணைப் பெருமைப்படுத்தவில்லை. மாறாக பெண் உடலானது தீட்டு, பாவம் என்ற கருத்து நிலையை காலங்காலமாக கூறிக்கொண்டு வருகிறது. எனவே தெய்வத்திற்கும் மனித இனத்திற்கும் இடையேயான உறவுநிலையை இதைவிட எவ்வாறு கூறுவது? எல்லா தெய்வங்களும் பெண் மீதான வன்முறையை நடத்திக் கொண்டிருந்தாலும் அது போற்றுவதலுக்குரிய செயலாகின்றது சிவன் செய்தால் அது திருவிளையாடலாகவும், திருமால் செய்தால் அது லீலையாகவும் இச்சமூகத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுவிட்டது. எனவே மதம் பெண்ணின் மீது வைத்துள்ள போலியான கருத்தாக்கங்களை உடைத்தெறிவது நலம்.

குடும்பம் என்ற எல்லைக்குள் பெண்

ஆண் சிந்திக்கத் தெரிந்த அதிகாரத்தை கையிலே வைத்திருக்கும் ஆதிக்க சக்தி போலவும், பெண் என்பவள் சமூகத்திற்கு தேவைப்படும் சமூகஜீவிகளில் ஒன்று போலவும் மாலதி மைத்ரி உணருகிறார். பெண் என்பவள் குடும்பத்தில் “குழந்தைகளை உருவாக்கும் இயந்திரம்” என்ற நிலை உருவாகி வருவதை தடுத்தல் அவசியம். ஆண் என்பவன்

தான் சார்ந்த சாதிக்கு இணங்கி செல்கிறான். ஆனால் ஒரே குடும்பத்தில் தனது மனைவியோடு ஒத்துப் போக மறுக்கிறான். ஆக ஆண்கள் தான் சுயநலவாதிகள். பெண்கள் வீட்டு வேலையை செய்யும் கொத்தடிமைகளாகி விட்டனர். இங்கு பெண் குடும்பத்திற்குள்ளாகவே வஞ்சிக்கப்படுகிறார். பெண்ணாய்ப் பிறந்து விட்டால் அவள் தன் குடும்பத்திற்கும் அவளைச் சார்ந்த சமூகத்திற்கும் ஒழுக்கமுள்ள வளாகவும், ஒத்துப் போகக் கூடியவளாகவும் இருப்பின் அவளை “கற்புக்கரசி” என்றழைத்து ஓரிடத்திலேயே முடக்கி விடுகிறது இச்சமூகம். கணவன் சாப்பிட்ட பிறகு மனைவி சாப்பிட வேண்டும் என்பது ஏதோ புனிதச் சடங்குபோல கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வரும் தமிழ்ச் சமூகத்தில் மீதத்தை மட்டுமே உண்டு உயிர்வாழும் தாய்மார்களின் அவநிலை. தியாகம், குடும்ப ஒழுக்கம், போன்றவை இல்லற தர்மம் என்ற பெயரில் புனிதப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு ஒரு பெண் எந்தளவிற்கு துயரத்தை ஏற்றுக் கொள்கிறாளோ அந்த அளவுக்குப் புனிதப்படுத்தப்பட்டு கொண்டாடப்படுகிறாள். ‘நம் நாட்டின் பெண்டாட்டி என்ற ஒரு சமூகம் இருக்கிறது. அவர்கள் சகலவிதமான காரியங்களையும் நிறைவேற்றும் பரிபுரண கொத்தடிமைகள்’ எனும் மாலதிமைத்திரியின் கூற்று சரியானதாகத் தெரிகிறது.

சமூகச் சிக்கல்களுக்குள் பெண்

பெண்களுக்கென இச்சமூகம் சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இதைப் பொறுத்துக் கொண்டு வாழும் பெண் புனிதவதியாகக் கருதப்படுகிறாள். சமூகத்தில் ஆண் கட்டுப்பாடுகளை மீறும் பொழுது அது அவனுடைய ஆண்மையின் அடையாளமாகப் போற்றப்படுகிறது. ஆனால் பெண் மீறும் பொழுது அது அவளுடைய நடத்தையைக் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது. ‘உலகிலுள்ள மொத்த சொத்தில் 99 சதவீதம் ஆண்கள் பெயரிலேயும், 1 சதவீதம்தான் பெண்கள்

பெயரிலேயும் இருக்கிறது’ என மாலதி மைத்ரி குறிப்பிடுகிறார். எனவே பொருளாதார ரீதியிலும் பெண்கள் காலங்காலமாக சுரண்டப்பட்டு வருகிறார்கள் என்பது தெளிவாகிறது. பொருளாதார ரீதியில் பெண்கள் வெற்றி பெற்று வந்தாலுங்கூட சுதந்திரமின்மையோடு தான் விளங்க வேண்டும் என்ற கட்டாயச் சூழல் இச்சமூகத்தில் காணப்படுகிறது. ‘புதிய கல்வியமைப்பு அதிகப் படியானப் பெண்ணை அடிமையாக்கும் வேலையைத் தான் செய்திருக்கிறது.’ வேலைக்குச் செல்லுமிடத்திலும் பெண் பொருளாதார ரீதியிலும், பாலியல் அடிப்படையிலும் சுரண்டப்படுகிறாள்.

உடல் வன்முறைக்குள்ளாகும் பெண்

ஆண் மற்றும் பெண் என்ற இரு பாலினங்களில் எந்தவொரு நிகழ்விலும் பெண்தான் அதிகமான பாதிப்பிற்கு உள்ளாகிறாள். உலகப் போரானாலும், உள்நாட்டுக் கலவரமானாலும், ஆண் தாக்குதலுக்குள்ளாவதற்கும் பெண் தாக்குதலுக்கு உள்ளாவதற்கும் வேறுபாடு காணப்படுகிறது. இதனையே மாலதி மைத்ரி “சேம்பர் மெய்ட்” என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் விளக்குகிறார். பெண்ணானவள் பாலியல் வன்முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு சிதைக்கப்படுவதை வெளிப்படுத்துகிறார். சாதி, சமய வன்முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு சிதைக்கப்படுவதை வெளிப்படுத்துகிறார். சாதி சமயப், புசல் ஏற்படும் பொழுதும் பல நேரங்களில் பெண்ணுடல் குறிவைக்கப்படுகிறது.

உடல் ரீதியிலான காயங்கள் ஆண்களுக்கும் ஏற்படுத்தும் இச்சமூகம் அவளை மாண்பங்க படுத்தி தண்டனையை நிறைவேற்றுகிறது. பெண் உடலானது அழகானது சிறப்பானது மாக இருக்க ஆண் உடலானது எந்தவொரு மாற்றத்தையும் அற்புதத்தையும் நிகழ்த்த முடியாமல் போனதை ஆண்களால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை எனவே ஆண் பெண்ணை ஒடுக்கத் துவங்குகிறான் எனக் குறிப்பிடுகிறார்.

‘தந்தையாலும் பிறகு கணவனாலும் பிறகு மகன்களாலும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியதாகப் பெண்ணுடலை மூன்றாகப் பிரித்து காவல் எல்லைகளை வகுத்துத் தருகிறது மனு நீதி. மனுவைப் பொறுத்தவரை பெண் என்பது ஒரு காமப்பதார்த்தம். அஃறிணை, திராவிடம் ஆரியமயமானதில் முதல் பலி பெண்தான்.’

இந்நூற்றாண்டில் ஆணுக்கு நிகராக எல்லாத் துறைகளிலும் பெண்கள் முன்னேறி வருகிறார்கள். அவர்கள் என்றோ சமூக விடுதலை அடைந்து விட்டார்கள். அவர்கள் முன்னேற்றத்திற்கு இடையறாக இருந்த தடைக்கற்கள் நீக்கப்பட்டுவிட்டன என ஒரு பொது கருத்து நிலவி வரும் நிலையில் வீடு, தெரு பொது நிறுவனங்கள் என அனைத்து இடங்களிலும் அவள் உடல் மீதான வன்கொடுமைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதை எவ்வாறு தடுப்பது என்ற கேள்வியை முன் வைக்கிறார். ‘இங்கு பாலியல் என்பது ஆணின் உடலியல், கருத்தியல் ஆபாசத்தை பெண்ணின் மீது செலுத்தி இன்புறுவது மட்டுமே’ என்பதே மாலதி மைத்ரியின் கருத்தாகும்.

இங்கு வயதானவர்கள் கூட பெண்ணின் உடலை இச்சையோடு நோக்கும் வழக்கம் இருக்கிறது. வயதானவர்களுக்கு தங்களது உடல் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு இளம் பெண்களை பலியாக்கும் நிலையை இச்சமூகத்தில் காணலாம்.

பெண்களை மையப்படுத்தி பெண்களுக்கு ஆதரவு என அறிவித்து கொண்டு வெளிவந்த ஃபயர் மற்றும் “கேள் ஃபிரண்டு” என்ற இரண்டு திரைப்படங்களுமே பெண்களை மேலும் இழிவிற்குள்ளாக்குகிறது. இந்த இரண்டு திரைப்படங்களுமே பெண்ணின் உளவியல் ரீதியிலான பிரச்சனைகளை அலசாமால் வியாபார நோக்குடன் வெளிவந்தவை என்பது உள் அரசியலாகும். பெண்ணின் உடலை மையப்படுத்தி பல திரைப்படங்கள் வெளிவந்த நிலையில் அவை வியாபாரமானலும் “பெண்ணின்

தன்பால் காதல்” பேசப்பட்டவுடன் இச்சமூகம் அதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்து தொடர்ந்து போரட்டத்திலும் ஈடுபட்டது. பெண் உடலானது தொடர்ந்து இங்கு மறுக்கப்பட்டு வருகிறது.

பெண் மொழி குறித்த மாலதி மைத்ரியின் சிந்தனை

பெண்கள் எல்லாவித உணர்வுகளையும் நிகழ்வுகளையும் வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவர்கள் பாலியல் தொடர்பாக எழுதுவது மட்டுமே இங்கு முன்னிறுத்தப்படுகின்றன. அதற்கு எதிரான கருத்துருக்கள் எழுப்பப்படுகின்றன. ஆண்கள் அகவுலகம் பற்றி எழுதினால், அது உள் வெளிப்பயணம், பெண்கள் அகவுலகம் பற்றி எழுதினால் அது அவர்களுடைய அந்தரங்கம் என கூறுகிறார். எனவே இச்சமூகமும் மதமும் பெண்ணுடலை கட்டுப்படுத்தும் பொழுது பெண்ணுடல் கொண்டாடப்படுதல் அவசியம் என்ற கருத்தை முன் வைக்கிறார் மாலதி மைத்ரி.

கவிதை என்றாலே யாதுமறியாத பலரும் உடல் மொழிக் கவிதைகளை விமர்சனம் செய்கின்றனர். கவிதையில் வெளிப்படும் சொல்லாடல்களுக்கு எதிர்ப்பைக் கிளப்பு கின்றனர். யோனி, முலை போன்ற சொற்களைப் பெண்களில் உறுப்பாக மட்டுமே நோக்காமல் தமிழிலக்கியத்தில் இடம் பெறும் உள்ளுறை இறைச்சி போலவே இவைகளையும் உருவகமாகக் கண்டால் கவிதைகளில் வெளி தற்காலத்தில் விரிவடைந்து விட்டமையை உணரலாம். ஆண்கள் எழுதினால் அது அவனது சுயவரலாறாக அர்த்தம் பெறுகிறது. பெண்கள் எழுதினால் அது அவளது சமூக மீறலுக்கான அச்சாரமாக கொள்ளப்படுகிறது.

சங்க காலப் புலவர்கள் முன்வைக்கும் பெண்மொழியை எடுத்துக் கூறுகிறார் மாலதி மைத்ரி, முக்கியமாக பெண்பாற் புலவர்கள் சமூகப் பிரச்சனைகளான பஞ்சம், பிணி, பட்டினி பற்றி எழுதாமல் தன் இச்சையை

எழுதுவதை எப்படி ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்? என்று கேட்கிறார். பெண் கவிஞர்கள் எழுதிய சங்கப் பாடல்கள் அன்றைய காலத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுவிட்டது.

பக்தி இலக்கிய காலக்கட்டத்தில் பக்தியை முன் வைக்க வேண்டிய ஆண்டாள். புனிதவதியார், காரைக்கால் அம்மையார் போன்றோர் ஏன் உடல் வேட்கையை முன் வைக்க வேண்டும். எனினும் இதையும் போரின்பக் காதலாக அன்றைய சமூகம் ஏற்றுக் கொண்டுவிட்டது.

தற்காலத்தில் ஏனோ அதிகளவு எதிர்ப்புகள் எழும்புகின்றன. ஓளவையார், வெள்ளி வீதியார், ஆண்டாள் வெளிப்படுத்தாத உடல் மொழியையா தற்பொழுதுள்ள பெண் கவிதைகள் வெளிப்படுத்தி விட்டன தற்பொழுதுள்ள பெண்கவிகள் வெளிப்படுத்தி விட்டார்கள்? என்ற வினாவைத் தொடுக்கிறார் மாலதி மைத்ரி. பெண்மொழி மீதும் பெண் கவிஞர்கள் மீதும் சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்திற்கும் எதிர் கேள்வியை முன் வைக்கிறார்.

பெண் மொழியானது பெண்ணியத்தையும், கவிதை உலகத்தையும் அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துச் செல்வதாகும். அது வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும். ஏதாவது ஒரு விமர்சனத்தைக் கூறி பெண்ணைக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சி நடைபெறுகிறது. இது ஆணாதிக்கத்தின் குறுகிய மனநிலையைத்தான் காட்டுகிறது.

இறுதியாக

பெண்கள் மேம்பாட்டிற்கான சில கருத்து நிலைகளை முன் வைக்கிறார். மாலதி மைத்ரி. கல்விநிலையில் மாற்றம் வரவேண்டும் மென்றும் பெண்கள் அதிகமாகக் கல்வி கற்க வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார். அவ்வாறு கற்பதால் சமூகநிலையில் மாற்றம் ஏற்படும் என நம்புகிறார். பெண்கள் பல்வேறு வேலை வாய்ப்புக்களைப் பெறுவதோடு சுயதொழிலிலும் ஈடுபடும் பொழுது பெண்ணியம் வெற்றி பெறுவதற்கான சாத்தியம் அதிகம் என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.

பார்வை நூல்

1. பெண்பால் அகதிகள். தீராநதியில் வெளிவந்த கட்டுரைகள்.